

friendly fire

fanzine de arquitectura
impressa em fânzeres

feito no
AutoCad!

"das ist friendly fire"

Nuno Brandão Costa, José Capela, Luís Tavares Pereira,
Carlos Santana, Luís Santiago Baptista, Pedro Machado Costa,
Pedro Campos Costa, Inês Vieira da Silva, Tiago Correia, Inês Moreira,
Ricardo Carvalho, Camilo Rebelo, Fernando Guerra, Tiago Mota Saraiva,
Paulo Moreira, Eduardo Carvalho, Ricardo Aboím Inglês, Carlos Mala,
António Louro, Carlos Veloso, Nuno Abrantes, ~~Ivo Poças Martins~~,
Nuno Merino Rocha, ~~Pedro Barata Castro~~, Miguel Figueira, Teresa Novais,
Jorge Carvalho, Pedro Barreto, Marcos Cruz, Pedro Maurício Bonges,
Pedro Gadanho, André Tavares, Pedro Bandeira, Bernardo Rodrigues,
Diogo Seixas Lopes, Ana Vaz Milheiro, Godofredo Pereira, Jorge Figueira,
Nuno Grande, José Adrião, Paula Santos, Carlos Antunes,
Cláudio Vilarinho, ~~Pedro Baía~~, Diogo Burnay, Filipa Guerreiro,
João Afonso, Rui Mendes, Pedro Pacheco, Sérgio Antunes,
Daniel Carrapa e Filipe Afonso, não participam neste número.
~~Matilde Seabra, Alexandra Areia, Gonçalo Azevedo, Dulcineia Santos,~~
~~José Gigante e Fábio Lopez também não.~~

Índice

Was ist
friendly fire? 4
Ivo Poças Martins

Editorial 7

Stair System 8
Ivo Poças Martins, Matilde Seabra
Pedro Baía e Pedro Barata Castro

□ argumento
do Torneio do
Picote 19

Pedro Baía e Gonçalo Azevedo

Textículo 25
Pedro Baía

Tu me piques 26
je te nique

Matilde Seabra e Dulcineia Santos

Na quinta
Praça do
Cavalo 29

Pedro Barata Castro

Cavalos à beira 33
de um ataque
de nervos

Zé Gígas

Que Beaubourg 34

para
Boudrillard?

Alexandra Areia

Batalha na
Vala 38

Fábio Lopez

Editorial

Qualquer banda de rock que se preze já lançou um álbum homónimo. Os Metallica fizeram-no ao quinto álbum, os Led Zeppelin nos três primeiros e os Sex Pistols no primeiro e único, usando uma subtilidade e requinte inquestionáveis: "Never Mind The Bollocks, Here's the Sex Pistols". Como a esperança média de vida de uma revista de arquitectura consegue ser ainda menor que a de uma banda de rock, a escolha do título "Dies ist friendly fire" é uma forma de resolver a questão logo na primeira edição, não vá o Diabo tecê-las.

Um álbum homónimo é normalmente um álbum-manifesto. Marca um momento de rara clarividência de quem o faz; que o seu conteúdo é suficientemente distintivo para não poder ter outro nome senão o próprio.

Friendly Fire é um termo que tem andado nos nossos ouvidos e em cima das nossas mesas há já algum tempo. Gostamos de pensar que poderia ser uma metodologia projectual aplicável aos trabalhos que temos em mãos mas, de facto, será mais um método para os projectos que não temos, ou ainda para não fazer projecto nenhum, porque muitas vezes não apetece.

Deu-se um fenómeno análogo ao que experimentou a expressão "o busílis da questão", quando um desenhador de um escritório (Queirós de seu nome) a domesticou, passando a dizer "ora aí é que está o g'anda busílis!". Passou cedo da domesticação para um estúdio maneirista ao atribuir-lhe um significado próprio que só conseguimos explicar com o recurso à frase exemplificativa: "Isto ainda vai dar busílis".

Alongando só mais um pouco este parêntesis, podemos dizer que esta coisa dos estúdios, sobretudo os maneiristas, deram de facto busílis.

Demos então por nós a dizer "que g'anda frendli faier!" de forma bastante corriqueira e involuntária sobre um qualquer projecto, o que viria a constituir o nosso momento pessoal de clarividência.

O Torneio Escada 2010 foi um importante empurrão porque nos deu a oportunidade de nos juntarmos para montar uma colecção de figuras a que chamámos Stair System. A conversa passou das mesas da residencial "O

Encontro" no Picote à troca de emails e a novos encontros no Porto e a novas conversas. Sobre o Torneio Escada, levantamos a ponta do véu mas também corremos uma cortina de fumo. Desta maneira, pela primeira vez, um encontro de Arquitectura será preservado no éter de uma caderneta de cromos e de um argumento para cinema. Agora que já passaram seis meses "O argumento do filme do Torneio do Picote" reclama já a sua seqüela.

Neste número falamos sobre o Porto por intermédio de pique-niques e de estátuas equestres. Em "Tu me piques, je te nique", a organização do espaço *in situ* e a descoberta e construção do *genius loci* apresentam-se como indissociáveis do acto de merendar em espaço público e permitem desproblematizar os limites do que é que é público no espaço.

Para ter a "Quinta Praça do Cavalo" foi necessário procurar uma quarta, o que confirma a natureza esquiva da estatuária pública, identificada numa proposta de José Gigante, descrita pelo poeta-popular Zé Gigas.

Recrutámos dois exemplos internacionais para a nossa causa: Paris e Rio de Janeiro.

A segregação e derramamento da bília de Baudrillard sobre o Beaubourg são evocados como exercício colectivo de Friendly Fire, até hoje incapaz de fazer ruir o Pompidou mas com um elevado efeito depurativo para a vesícula. Com a recente inauguração da sua primeira sucursal em Metz o trabalho estaria mais facilitado. Uma simples mangueirada resolveria a questão ao dissolver a estrutura em cartão.

A "Batalha na Vala", por ser portátil, funciona como a nossa secção de passatempo, para brincar com o fogo a pares.

Se estamos condenados a ter ateliers de arquitectura de garagem, como referiu alguém que, como se verá, tem uma grande parecença com Edward Norton, então a fanzine será o meio mais indicado para uma arquitectura de garagem (*Vers une Architecture de Garage*).

Afastamo-nos das internetes porque duvidamos da juventude de um meio esférico aonde a referência continua a ser o abrupto Pacheco Pereira e onde se pode fazer um Like!, ou melhor "Gosto" à Presidência da República. Avançamos então com um formato amigável e combustível.